

A INTER-RELAÇÃO ENTRE DIABETES MELLITUS E HIPERTENSÃO PRÉEXISTENTE NA GESTAÇÃO: IMPACTOS MATERNOS-FETAIS E ESTRATEGIA DE MANEJO

Gislaine Correia dos Santos – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) – gislainecorreiamed@gmail.com

Lara Geoavana dos Santos Bezerra - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) – laragbezerra@gmail.com

Maria Vitória Oliveira Moura - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) – mariavitoriaoliveiramoura@gmail.com

Alessandra Oliveira Lima - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) – aleoliveiralima@icloud.com

Flavia Rocha Brilhante Vendramini - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) – flavinhabrilhante@hotmail.com

Mhalhanny Lourenço Morais - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) – mhalhanny_morais@hotmail.com

INTRODUÇÃO: A coexistência de diabetes mellitus (DM) e hipertensão arterial sistêmica (HAS) crônica na gestação são fatores de alto risco para complicações obstétricas e neonatais. Ambas, caracterizadas por hiperglicemia e elevação persistente da pressão arterial antes da concepção, resultam no aumento da morbimortalidade materno-fetal. A sobreposição dessas comorbidades exige um acompanhamento rigoroso durante o pré-natal e pós-parto, para prevenir desfechos adversos, como parto prematuro, pré-eclâmpsia sobreposta e restrição de crescimento intrauterino. **OBJETIVOS:** Este estudo objetiva analisar o impacto da DM e HAS na gestação, destacando suas principais complicações materno-fetais e discutindo estratégias de manejo clínico para prevenção e tratamento. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão bibliográfica baseada em artigos científicos indexados em bases de dados como UpToDate, SciELO e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), publicados nos últimos 10 anos. Os critérios de inclusão foram extraídos de acordo com descritores em saúde: "Hipertensão Gestacional", "Gravidez em Diabéticas" e "Complicações da Gravidez", com conectores And, Or e Not. Estudos em idiomas distintos do português e inglês ou publicados em anos inferiores foram excluídos. **RESULTADOS:** A concomitância de DM e HAS crônicas na gestação está associada ao maior risco de complicações maternas, sendo a sobreposição com pré-eclâmpsia um fator determinante para emergências obstétricas. Além disso, há um aumento da incidência de doenças cardiovasculares, disfunção endotelial, parto prematuro e morbidade materna. No feto, observam-se complicações como macrosomia, restrição de crescimento intrauterino, anomalias congênitas, defeitos do tubo neural, natimortalidade e prematuridade. Essas condições, quando não manejadas adequadamente, resultam em prognóstico desfavorável. O controle rigoroso dos níveis pressóricos e glicêmicos durante a gestação, aliado a um pré-natal intensificado, reduz, significativamente, as complicações materno-fetais, incluindo mortalidade perinatal e sequelas cardiovasculares maternas. As principais estratégias terapêuticas incluem uso de anti-hipertensivos e antidiabéticos seguros para gestantes, monitoramento intensivo da pressão arterial e glicemia, além da adoção de medidas não farmacológicas, como dieta equilibrada, controle do ganho de peso gestacional e prática de atividade física. **CONCLUSÃO:** A presença simultânea de HAS e DM na gestação exige uma abordagem multidisciplinar e contínua para minimizar riscos e otimizar desfechos materno-fetais. Implementar estratégias preventivas e terapêuticas eficazes, incluindo a adesão ao pré-natal de alto risco, rastreamento precoce de comorbidades e início imediato do tratamento adequado, é essencial para reduzir complicações e melhorar a qualidade de vida materna e neonatal. Além disso, destaca-se a importância de políticas públicas que favoreçam a assistência pré-natal qualificada, assegurando acesso à orientação multiprofissional e monitoramento contínuo das gestantes em risco.

Palavras-chave: Hipertensão Gestacional, Gravidez em Diabéticas, Complicações da Gravidez, Complicações Cardiovasculares na Gravidez, Gestação de Alto Risco.

REFERÊNCIAS:

JEYABALAN, A.; LARKIN, J. **Hipertensão crônica na gravidez: cuidados pré-natais e pós-parto**. UpToDate, 2025. Disponível em: <https://www.uptodate.com/contents/chronichypertension-in-pregnancy-prenatal-and-postpartum-care>. Acesso em: 21 mar. 2025.

AUGUST, Phyllis; LOCKWOOD, Charles J.; WHITE, William B.; BARSS, Vanessa **A. Tratamento da hipertensão em pacientes grávidas e puérperas**. UpToDate, 2025. Disponível em: <https://www.uptodate.com>. Acesso em: 20 mar. 2025.

POWE, Camille E.; SHOOK, Lydia L.; WERNER, Erika F.; BARSS, Vanessa A. **Diabetes mellitus preexistente (pré-gestacional): questões obstétricas e manejo da gravidez**. UpToDate, 2025. Disponível em: <https://www.uptodate.com>. Acesso em: 20 mar. 2025.

ZAJDENVERG, L. et al. **Rastreamento e diagnóstico da hiperglicemia na gestação. Sociedade Brasileira de Diabetes**, 2023. DOI: 10.29327/557753.2022-11. ISBN 978-85-5722- 906-8.

SILVA et al. Effect of Prenatal Care on Perinatal Outcomes of Pregnant Women with Diabetes Mellitus: A Systematic Review. **The Yale journal of biology & medicine/Yale journal of biology and medicine**, v. 97, n. 1, p. 49–65, 29 mar. 2024.